

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

АТЕРОСКЛЕРОЗ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Махмудов Р.Б., Шаропова Г.К.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада атеросклероз касаллиги бўйича замонавий адабиётлар таҳлили келтирилган. Эндотелий дисфункцияси, липид алмашинувнинг бузилиши, яллигланиш механизлари ва атеросклеротик пиллакча ривожланишининг молекуляр асослари ёритилган. Шунингдек, диагностика усуллари, хавф омиллари ва замонавий даволаш стратегияларининг самарадорлиги ҳақида илмий манбалар асосида хулосалар берилган. Таҳлиллар атеросклерозни барвақт аниқлаш ва профилактика қилишининг долзарблигини янада тасдиқлайди.

Калит сўзлар: атеросклероз, эндотелий дисфункцияси, оксидланган LDL, яллигланиш, пиллакча барқарорлиги, статинлар, профилактика

ATHEROSCLEROSIS (LITERATURE REVIEW)**Makhmudov R.B., Sharopova G.K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a comprehensive review of modern literature on atherosclerosis. It examines endothelial dysfunction, lipid metabolism disorders, inflammatory mechanisms, and the molecular basis of atherosclerotic plaque formation. Diagnostic methods, major risk factors, and the effectiveness of current treatment strategies are also discussed. The review emphasizes the importance of early detection and prevention of atherosclerosis.

Key words: atherosclerosis, endothelial dysfunction, oxidized LDL, inflammation, plaque stability, statins, prevention.

АТЕРОСКЛЕРОЗ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Махмудов Р.Б., Шаропова Г.К.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен комплексный обзор современной литературы по атеросклерозу. Освещены механизмы эндотелиальной дисфункции, нарушения липидного обмена, воспалительные процессы и молекулярные основы формирования атеросклеротической бляшки. Также рассмотрены методы диагностики, факторы риска и эффективность современных терапевтических подходов. Анализ подчёркивает актуальность раннего выявления и профилактики атеросклероза.

Ключевые слова: атеросклероз, эндотелиальная дисфункция, окисленный LDL, воспаление, стабильность бляшки, статины, профилактика.

e-mail: maxmudov.ravshan@bsmi.uz, gulnigors'haropova1@gmail.com

Кириш. Атеросклероз — артерия деворларининг суст-прогрессирловчи, аввал иммун-инфламатор жараён сифатида бошланиб, кейин липидлар тўпланиши, фиброз ва кальцинатсия билан кечадиган касалликдир. Охирги ўн йилликларда биомедицинада содир бўлаётган ютуқлар атеросклерозни фақат липид алмашинуви бузилиши эмас, балки сурункали инфламатор жараён сифатида ҳам талқин қилишга олиб келди.

1. Атеросклероз патогенези бўйича замонавий қарашлар

1.1. Эндотелий дисфункцияси. Илмий адабиётларнинг кўпчилиги атеросклероз бошланишида эндотелийнинг зарарланиши асосий рол ўйнашини таъкидлайди. Юкори қон босими, сигарета, гиперлипидемия, қандли диабет ва оксидловчи стресс эндотелийнинг азот оксиди ишлаб чиқаришини камайтиради ва қон томирларнинг реактивлигини бузади.

1.2. Липопротеинлар метаболизми ва оксидланиши. Адабиётларда ЛДЛ (айниқса оксидланган ЛДЛ) атеросклерозда ҳал қилувчи роль ўйнаши кўрсатилган. Оксидланган ЛДЛ макрофаглар томонидан ютилиб, пенаста хужайралар (фоам селле) пайдо бўлади, бу эса биринчи атеросклеротик қатлам — товақа (фаттй стреек)ни шакллантиради.

1.3. Яллиғланиш механизмлари. Сўнгги тадқиқотлар (САНТОС, ЖУПИТЕР ва бошқалар) атеросклероз инфламатор касаллик эканини янада асослади. ИЛ-1 β , ИЛ-6, СРП каби молекулалар пласта ўсиши ва барқарорлигини бошқаради.

2. Атеросклеротик пласта шаклланиши

2.1. Мустаҳкам ва ноумстаҳкам пилакча. Адабиётларда пилакча турлари:

- Мустаҳкам пилакча — йирик фиброз қатламли, кам липидли.
- Номустаҳкам пилакча — ингичка фиброз қатлам, катта липид ядро, юқори инфламация.

Ноумстаҳкам пилакчалар руптура бўлиб, миокард инфаркти ёки инсультга олиб келиши мумкин

2.2. Кальцинация ва артерия девори ремоделляцияси. Ўткир тадқиқотларда кальций тўпланиши атеросклероз кечилишининг кеч босқичи сифатида қаралади; у ангиографик хавфни баҳолашда муҳим клиник-диагностик аҳамиятга эга.

3. Клиник аҳамияти ва асоратлар. Атеросклероз қуйидаги касалликларнинг асосий сабаби сифатида илмий манбаларда қайд этилган:

- Ишемик юрак касалликлари
- Миокард инфаркти
- Инсульт (ишемик)
- Периферик артерия касалликлари
- Аорта аневризмаси

Бу асоратлар кўпроқ эндотелий шикасти, пилакча руптураси ва тромбоз механизмлари билан боғлиқ.

4. Диагностикада замонавий ёндашувлар

4.1. Инвазив бўлмаган усуллар

- УЗИ (ИМТ — интима-медиа қалинлиги)
- СТ ва коронар кальций индекси
- МРТ атеросклеротик пилакча таркибини баҳолаш

4.2. Биомаркерлар. СРП, липопротеин(а), оксидланган ЛДЛ, гомоцистеин каби маркерлар хавфни башорат қилишда фойдаланилади.

5. Даволашда илмий асосланган усуллар

5.1. Статинлар. Адабиётларда статинлар:

- ЛДЛни пасайтириш
- эндотелийни яхшилаш
- инфламатор жараёнларни камайтириш каби таъсирларга эга экани кўрсатилган.

5.2. ПССК9-ингибиторлар. Янги авлод биологик дори воситалари ЛДЛ-ни 60% гача камайтиради ва юқори хавфли беморларда инфаркт ҳолатларини сезиларли камайтиради.

5.3. Инфламатор жараённи бошқариш. САНТОС тадқиқоти ИЛ-1 β ингибитори канекинумаб инфаркт қайталанишини камайтиришини исботлади.

5.4. Турмуш тарзи ўзгариши. Илмий ишларда рационал овқатланиш, жисмоний фаоллик ва сигаретадан воз кечиш атеросклероз прогрессиясини секинлаштириши кўп мартаба тасдиқланган.

Жадвал 3.

Юрак-қон томир касалликлари турлари бўйича учраш частотаси (%)

Касаллик тури	Учраш частотаси (%)
Ишемик юрак касаллиги	48
Инсульт	27
Гипертония	64
Юрак ритми бузилиши	19
Юрак етишмовчилиги	14

Жадвал 4.

Ёш тоифалари бўйича ЮҚТК ҳолатлари (1000 аҳолига нисбатан)

Ёш тоифаси	Кўрсаткич (1000 аҳолига)
18–30 ёш	12
31–45 ёш	34
46–60 ёш	78
60 ёшдан катта	115

Юрак-қон томир касалликларининг асосий клиник белгилари (фоизларда)

Симптом	Умумий улуш (%)
Юрак оғриғи	52
Нафас қисиши	45
Бош айланиши	37
Оғиз қуруб кетиши	21
Юрак уриши тезлашиши	49

Хулоса. Атеросклероз — липид алмашинуви бузилиши, иммун-инфламатор реакция ва эндотелий дисфункциясининг ўзаро боғлиқ механизми асосида ривожланадиган комплекс касалликдир. Замонавий илмий адабиётлар унинг патогенезида иммун тизимининг роли, пилакча барқарорлиги ва инфламатор маркерларнинг аҳамиятига катта эътибор қаратади. Терпевтик усуллар орасида статинлар, ПССК9-ингибиторлар ва турмуш тарзи ўзгаришлари клиник самараси бўйича энг юқори баҳоланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Libby P., Buring J., Badimon L., et al. Atherosclerosis. Nature Reviews Disease Primers, 2019.
2. Hansson G. K., Hermansson A. The immune system in atherosclerosis. Nat Immunol. 2011.
3. Ridker P. M. C-reactive protein and cardiovascular risk. Circulation. 2003.
4. Ference B. A., et al. Low-density lipoproteins and cardiovascular disease. Eur Heart J. 2017.
5. Tabas I., Williams K. J., Boren J. Subendothelial retention of lipoproteins. Circ Res. 2007.
6. Mach F., et al. ESC Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2019.
7. Sabatine M. S., et al. Evolocumab and PCSK9 inhibition in cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017.
8. Ross R. Atherosclerosis—an inflammatory disease. N Engl J Med. 1999.
9. Virani S. S., et al. Heart disease and stroke statistics—2021 update. Circulation. 2021.
10. Stone N. J., et al. ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol. J Am Coll Cardiol. 2014.
11. Атеросклероз/А. Л. Раков, В. Н. Колесников // Новая аптека. — 2002. — № 6
12. Антиатеросклеротические лекарственные средства / Н. Г. Преферанская // Российский медицинский журнал. — 2002. — № 5
13. Немедикаментозные методы коррекции гиперлипидемии / Д. М. Аронов // Лечащий врач. — 2002. — № 7-8
14. Атеросклероз: клиническая значимость и возможности предупреждения/ Марцевич //Лечащий врач. — 2004. — № 2
15. Дисфункция эндотелия у лиц с отягощённой по атеросклерозу наследственностью/Ковалёв и соавт. // Кардиология. — 2004. — № 1 (т. 44)
16. Новые европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных атеросклерозом/ Перова//Кардиология. — 2004. — № 1 (т. 44)
17. Атеросклероз-основные теории развития / Мкртчян // Диабет. Образ жизни. — 2004. — № 6
18. Смертность от болезней системы кровообращения в России и экономически развитых странах / Харченко В. И. // Российский кардиологический журнал. — 2005, № 2
19. Первооткрыватель в патологии. К 125-летию со дня рождения академика Н. Н. Аничкова. — Вестник РАН, 2010, вып. 11. — С. 1005—1012;
20. Ильинский Б. В. Профилактика, ранняя диагностика и лечение атеросклероза. — М.: Медицина, 1977. — Тираж 120 000 экз. — 167 с.

Иктибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2025. — № 6(20). — Б. 849–851. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17864401>